

PRESIDENCIAS Y SECRETARÍAS GENERALES EN PARTIDOS POLÍTICOS RELEVANTES EN AMÉRICA LATINA

País	Nombre del partido	Titular previo de presidencia o secretaría general	Titular actual de presidencia o secretaría general (2023)	Presencia de mujeres en alguno de los dos periodos
Argentina	Partido Justicialista	Eduardo Fellner	Alberto Ángel Fernández	No
	Unión Cívica Radical	Alfredo Cornejo	Gerardo Morales	No
	Propuesta Republicana	Federico Angellini	Patricia Bullrich	Si
	Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria	Maricel Etchecoin	Maximiliano Ferraro	Si
Bolivia	Movimiento al Socialismo	Eduardo Rodríguez Veltzé	Evo Morales	No
Brasil	Partido de los Trabajadores	Lula da Silva	Gleisi Hoffmann	Si
	Partido de la Social Democracia Brasileña	Bruno Araújo	Eduardo Leite	No
	Partido do Movimento Democrático Brasileiro	Romero Jucá	Baleia Rossi	No
	Partido Socialista Brasileiro	Eduardo Campos	Carlos Siqueira	No

País	Nombre del partido	Titular previo de presidencia o secretaría general	Titular actual de presidencia o secretaría general (2023)	Presencia de mujeres en alguno de los dos periodos
	Progresistas	ND	Ciro Nogueira	No
	Partido de República	ND	Valdemar Costa Neto	No
Chile	Partido por la Democracia	Natalia Piergentili	Jaime Quintana	Si
	Partido Demócrata Cristiano	Johana Pérez	Alberto Undurraga	Si
	Partido Socialista de Chile	Álvaro Elizalde	Paulina Vodanovic	Si
	Partido Comunista de Chile	Gladys del Carmen Marín Millie	Guillermo Teillier	Si
	Unión Demócrata Independiente	Jacqueline van Rysselberghe	Javier Ignacio Macaya Danus	Si
	Partido Renovación Nacional	Francisco Chahuán Chahuán	Rodrigo Galilea Vial	No
Colombia	Partido de la U	Aurelio Iragorri Valencia	Dilian Francisca Toro	Si
	Partido Conservador Colombiano	Carlos Andrés Trujillo	Efraín Cepeda	No
	Partido Liberal Colombiano	Directorio Nacional	César Gaviria Trujillo	No
	Partido Cambio Radical	Germán Vargas Lleras	Germán Córdoba Ordoñez	No
Costa Rica	Partido Acción Ciudadana	Margot Ortiz Monge	Fabián Solano Fernández	Si
	Partido Unidad Social Cristiano	Rosibel Ramos Madrigal	Juan Carlos Hidalgo	Si

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Nombre del partido	Titular previo de presidencia o secretaría general	Titular actual de presidencia o secretaría general (2023)	Presencia de mujeres en alguno de los dos periodos
	Partido Liberación Nacional	Kattia Rivera Soto	Ricardo Sancho Chavarría	Si
Ecuador	Partido Social Cristiano	Carlos Falquez Batallas	Alfredo Serrano	No
	Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático	Lenin Moreno	Patricio Barriga	No
	Izquierda Democrática	Enrique Chávez	Analía Ledesma	Si
	Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik	Fanny Campos	Marlon Santi	Si
	CREO	Guido Chiriboga	Esteban Bernal	No
El Salvador	Partido Concertación Nacional	ND	Manuel Rodríguez	No
	Frente Farabundo Martí Liberación Nacional	Medardo González	Oscar Ortiz	No
	Alianza Republicana Nacionalista	Erick Salguero	Carlos Saade	No
	Gran Alianza por la Unidad Nacional	Andrés Rovira	Nelson Guardado	No
Guatemala	Unidad Nacional de la Esperanza	Oscar Argueta	Sandra Torres	Si
	Partido Nacional de Honduras	Reinaldo Sánchez Rivera	David Chávez Madison	No

País	Nombre del partido	Titular previo de presidencia o secretaría general	Titular actual de presidencia o secretaría general (2023)	Presencia de mujeres en alguno de los dos periodos
Honduras	Partido Liberal de Honduras	Luis Zelaya	Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo	No
	Partido Libertad y Refundación	Manuel Zelaya	Manuel Zelaya	No
México	Partido Acción Nacional	Damián Zepeda Vidales	Marko Cortés Mendoza	No
	Partido Revolucionario Institucional	Claudia Ruiz Massieu	Alejandro Moreno Cárdenas	Si
	Partido de la Revolución Democrática	Ángel Ávila Romero	Jesús Zambrano	No
	Movimiento Ciudadano	Clemente Castañeda	Dante Delgado	No
	Morena	Alfonso Ramírez Cuellar	Mario Delgado	No
Panamá	Partido Revolucionario Democrático	Francisco Sánchez Cárdenas	Benicio Robinson	No
	Partido Panameñista	Juan Carlos Varela	José Isabel Blandón	No
	Cambio Democrático	Ricardo Martinelli	Rómulo Roux	No
Paraguay	Partido Colorado	Hércules Aliana Rodríguez	Horacio Cartes	Si
	Partido Liberal Radical Auténtico	Blas Llano	Pedro Efraín Alegre Sasian	No
Perú	Fuerza Popular	Keiko Fujimori	Keiko Fujimori	Si
	Partido Revolucionario Dominicano	ND	Miguel Vargas Maldonado	No

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

País	Nombre del partido	Titular previo de presidencia o secretaría general	Titular actual de presidencia o secretaría general (2023)	Presencia de mujeres en alguno de los dos periodos
República Dominicana	Partido de la Liberación Dominicana	Temístocles Montás	Danilo Medina	No
	Partido Reformista Social Cristiano	Joselito Hazim	Federico Antún Batlle	No
Uruguay	Frente Amplio	Ricardo Ehrlich	Fernando Pereira	No
	Partido Nacional	Pablo Abdala	Pablo Iturralde Viñas	No
	Partido Colorado	Guido Machado	Julio María Sanguinetti	No

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2023). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) / Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Elaboración por Carlos Guadarrama, Daniela Sosa y Fernanda Nicoletti. Actualización por Paola Alvarado. Fecha de actualización: 29 de noviembre de 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://sites.google.com/view/reformaspoliticas/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/partidos-pol%C3%ADticos?authuser=0>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)